

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No8
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

*Elektron nashr. 214 sahifa.
2025-yil noyabr*

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

MEHMONXONA KORXONALARIDA INNOVATSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	10
Erkaboyeva Jasmina Safarali qizi, Ochilova Hilola Farmonovna	
FAULT TOLERANCE AND SELF-HEALING IN IOT-ENHANCED P2P SYSTEMS.....	15
Ibrokhimkhuja Rikhsikhujayev, Mohit Bhandwal	
BIZNES BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	22
Ikromov Boisxon Bahodir o'g'li, Ozodbek Musayev	
BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA VIRTUAL LABORATORIYADAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.....	27
Turayeva Sabrina Kamoliddin qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
YASHIL LOGISTIKA VA TRANSMILLIY KORPORATSIYALAR.....	32
Rafiqov Abror Baxtiyor o'g'li, Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
OMBORXONALARNI BOSHQARISHDA RFID TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI.....	36
Mirkamolov Mirsardor Mirxamdami o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdulkarimovich	
STARTAPLAR VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY O'SISH VA RIVOJLANISH JARAYONLARIDAGI ROLI.....	41
Abdumajidova Muxlisa Alisher qizi, Umarova Mukaddas Abbasovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY SUG'URTA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI XORIJ TAJRIBASI ASOSIDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI.....	46
Sobirova Ozoda Rustamovna, Safarov Javohir Ismoilovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA MILLIY TO'LOV TIZIMLARINING ELEKTRON TIJORATDAGI AHAMIYATI.....	50
Teshayev Sayimbek Anvarovich, Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna	
CHANGES IN PULSE RATE IN BLOOD VESSELS DURING PHYSICAL EXERCISE.....	56
Pirnazarov Elchin Anvar o'g'li, Yoldasheva Roila Jumaevna	
JAHON IQTISODIYOTIDA GLOBAL XAVFSIZLIK VA IQTISODIY BARQARORLIK.....	61
Qayumov Sobit Obid o'g'li, Xasanov Nodir Erkinovich	
LABOR RESOURCES – THE MAIN FACTOR OF NATIONAL DEVELOPMENT.....	68
Qurbanov Tolmasjon Namoz ugli, Mustafoyev Golib Sultonmurodovich	
ISTE'MOLCHI TANLOVI VA NAFLILIK NAZARIYASINI ILMIY ASOSLARI.....	75
Q.Abdulkarimov, M.Keldibekova, F.Umarov	
KORXONALARDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	80
Tumaris Nietullaeva, Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING INSON VA JAMIYAT HAYOTIDAGI TA'SIRI HAMDA AXBOROT XURUJLARI.....	87
Kodirov Ozodbek, F.Umarov	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIGA KIRITILAYOTGAN INVESTITSIYALAR TAHLILI VA TARMOQNING MAMLAKAT EKSPORTIDAGI O'RNI.....	93
G'ulomiddin Bobobek Sardorjon o'g'li, G'ulamov Ilhom Akramovich	
BIZNESNI BOSHQARISHDA ERP TIZIMIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI.....	98
Abduhamidova Shodiyaxon Abdushukur qizi, Yuldashev Abduhakim Abdulkarimovich	
O'ZBEKISTON VA AFG'ONISTON HAMKORLIK MUNOSABATLARINING YANGI BOSQICHI.....	103
Fayzullayev Aminjon, F.Umarov	
O'ZBEKISTONDA HUDUDLAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLAR.....	110
Najmiddinova Malikabonu Asrorovna, F.Umarov	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'INING RIVOJLANISH YO'NALISHLARI XUSUSIDA.....	117
Mahmudov Orifbek Abdumomin o'g'li, Azmiova Feruza Payziyevna	

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING TARKIBIY RIVOJLANISHI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	122
Xayrullayev Javohir Sheraliyevich, Maqsudov Bunyodjon Abdusamat o'g'li	
MINTAQALARNI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI TARTIBGA SOLISH VA XALQARO TAJRIBA.....	128
Xudoyberdiyev Feruzbek, F.Umarov	
MINTAQALAR IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH HOLATINI BAHOLASH: TAHLIL VA USTUVOR YO'NALISHLAR.....	135
Yarashev Mirkomil, F.Umarov	
OROL DENGIZI INQIROZI OQIBATIDA YER DEGRADATSIYASI VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH IMKONIYATLARI: QORAQALPOG'ISTON MISOLIDA (NDVI VA NDMI TAHLILI ASOSIDA)	141
Nurmatova Shahzoda, Oralbaev Bakhitjan Orintaevich, Ruziyeva Iroda Davutovna, Turo pova Nigora Xolmurod qizi	
MINTAQADA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	147
Abubakirova Xonzoda, F.U.Umarov	
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МОЛОДЁЖЬ: ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ИММУНИТЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	154
Абдуллаев Бехзод Баходир угли, Байбобоева Фируза Набижонова	
SUN'IY INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI: TAJRIBALAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	158
Hamroyeva Dilnura G'ayrat qizi, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
QISHLOQ HUDUDLARIDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA XALQARO TASHKILOTLARNING (FAO, UNDP, IFAD) LOYIHALARI TAJRIBASI.....	162
Z.B.Negmatullayeva, O.Q.Xudayberdiyeva	
O'ZBEKISTON RAQAMLI IQTISODIYOTI VA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING IQTISODIY O'SISH STRATEGIYASIDAGI O'RNI.....	168
Bo'riyev Behruzbek Bahodir o'g'li, Elov Dilshod Abdujabborovich	
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА В БАНКАХ: ИНТЕГРАЦИЯ ОМНИКАНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»	173
Каримов Диёрбек Дилшод угли, Уснатдинов Миратдин Саламатдинович, Юлдашев Жамшид Абрарович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA INFLYATSIYANING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI.....	182
Bazarbaeva Dildora Ekramjon qizi, Koshanov Abdimurat Azat uli	
ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	188
Хайруллаев Хожиакбар, Ишонкулова Феруза Асатовна	
QISHLOQ XO'JALIGIDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI.....	193
Sharipboyev Hasanboy Marks o'g'li, Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
HALOL MEHMONXONALARNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.....	198
Farxodov Zafar Qaxramon o'g'li, Shaymanova Nigora Yusupovna	
TIJORAT BANKLARINING BARQARORLIGINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.....	203
To'rayeva O'g'iloy G'iyosovna, Dilmurodov Jurabek Ulug'bek o'g'li, Mirzayev Mirza Abdullayevich	
ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ	208
Мисс София Ёдмыанг, Рахматова Наргизахон Аъзамхонова	

ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Мисс София Ёдмыанг

Студент 2-го курса направления
«Банковское дело»

Научный руководитель:

Рахматова Наргизахон Аъзамхоновна

Национальный университет Узбекистана
Кафедра «Макроэкономика» исполняющий
обязанности доцента, PhD
ORCID: 0009-0007-0124-0291

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию роли инвестиций, как иностранных, так и внутренних, в стимулировании устойчивого экономического роста, с особым фокусом на Республику Узбекистан в период активных реформ. Актуальность темы обусловлена текущей трансформацией мировой экономики, смещению инвестиционных потоков и стратегической важностью привлечения капитала для развивающихся экономик. Результаты демонстрируют положительную динамику притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Узбекистан, особенно в несырьевые сектора, однако выявляют сохраняющуюся зависимость от государственных инвестиций и структурные проблемы. Сравнительный анализ с опытом таких стран, как Польша и Вьетнам, позволяет идентифицировать ключевые факторы успеха. В работе анализируются причины наблюдаемых тенденций и формируются практические рекомендации, направленные на диверсификацию экономики, улучшение инвестиционного климата и снижение рисков.

Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, Узбекистан, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), инвестиционный климат, диверсификация экономики.

Annotatsiya: Ushbu maqolada faol islohotlar davrida O'zbekiston Respublikasiga alohida e'tibor qaratilib, barqaror iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda xorijiy va mahalliy investitsiyalarning roli ko'rib chiqiladi. Mazkur mavzuning dolzarbligi jahon iqtisodiyotida davom etayotgan transformatsiya jarayonlari, investitsion oqimlarning yaqinlashuvi hamda rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun kapitalni jalb etishning strategik ahamiyati bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalari O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI) oqimining ijobiy dinamikasini, ayniqsa xomashyo bilan bog'liq bo'lmagan tarmoqlar kesimida, yaqqol namoyon etadi. Shu bilan birga, davlat investitsiyalariga bo'lgan yuqori darajadagi qaramlikning saqlanib qolayotgani hamda ayrim tarkibiy muammolar mavjudligi aniqlanadi. Polsha va Vetnam tajribasi bilan qiyosiy tahlil o'tkazilishi muvaffaqiyatning asosiy omillarini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot jarayonida kuzatilayotgan tendensiyalarning sabablari chuqur tahlil qilinib, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, investitsiya muhitini yaxshilash hamda xatarlarni kamaytirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar shakllantiriladi.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, iqtisodiy o'sish, O'zbekiston, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI), investitsion muhit, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish.

Abstract: This article examines the role of investment, both foreign and domestic, in stimulating sustainable economic growth, with a particular focus on the Republic of Uzbekistan during a period of active reforms. The relevance of the topic is determined by the current transformation of the global economy, the mixing of investment flows, and the strategic importance of attracting capital for developing economies. The results demonstrate positive dynamics of foreign direct investment (FDI) inflows into Uzbekistan, especially in non-resource sectors, but reveal persistent dependence on public investment and structural problems. A comparative analysis with the experiences of countries such as Poland and Vietnam allows us to identify key success factors. The discussion analyzes the reasons for the observed trends and formulates practical recommendations aimed at diversifying the economy, improving the investment climate, and reducing risks.

Key words: investments, economic growth, Uzbekistan, foreign direct investment (FDI), investment climate, economic diversification.

ВВЕДЕНИЕ

Инвестиции, понимаемые как вложение капитала с целью получения дохода в будущем, являются фундаментальным элементом экономического развития. Они обеспечивают модернизацию предприятий, интеграцию современных технологий, создание новых рабочих мест и, как следствие, рост валового внутреннего продукта (ВВП). Для развивающихся стран, к которым относится и Узбекистан, приток иностранного капитала становится критически важным ускорителем, компенсируя нехватку внутренних накоплений и внедряя инновационные методы управления.

Актуальность также определяется несколькими факторами, глобальная экономика продолжает восстанавливаться после серии шоков, вызванных пандемией COVID-19 и геополитической напряженностью. Это побудило инвесторов искать новые сегменты глобальных производственно-инвестиционных цепочек, ориентируясь на рынки с более устойчивым развитием и перспективными возможностями для долгосрочных вложений. Узбекистан, проходящий с 2017 года масштабные экономические реформы, оказался в фокусе внимания международного сообщества. Либерализация валютного рынка, снижение налоговой нагрузки, упрощение процедур ведения бизнеса, все эти меры были направлены на улучшение инвестиционного климата. Однако на фоне общих успехов остаются и неразрешенные проблемы: высокая доля государства в экономике, зависимость от денежного перевода трудовых мигрантов и сырьевого экспорта, а также отдельные административные процедуры, которые все еще остаются излишне сложными и создают препятствия для инвесторов [1].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научной литературе проблемам инвестирования уделяется значительное внимание. Классические работы Роберта Солоу и его модель экономического роста подчеркивает ключевую роль инвестиций в физический капитал как ключевой фактор, определяющий траекторию долгосрочного развития, хотя и с убывающей отдачей [2]. Этот тезис получил развитие в теориях эндогенного роста (Ромер, Лукас), где акцент сместился на инвестиции в человеческий капитал, знания и инновации как источник постоянной возрастающей отдачи [3]. В контексте стран с переходной экономикой и развивающихся рынков особое внимание уделяется прямым иностранным инвестициям (ПИИ). Более современные исследования, такие как работа Забабуриной Н.Ю [4] за 2016 год, которая анализирует детерминанты привлечения ПИИ в страны с переходной экономикой, туда входят не только макроэкономическая стабильность и размер рынка, но и качество институтов, развитие финансового сектора и интеграция в мировую торговлю. Международные финансовые институты, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд, в своих регулярных отчетах по разным странам (например «Country Economic Memorandum» по Узбекистану) уделяют пристальное внимание инвестиционному климату, отмечая прогресс либерализации, но и сохраняющиеся структурные барьеры

Применительно к Узбекистану научные высказывания значительно активизировались после 2017 года, что связано с началом масштабных экономических реформ. Можно также выделить труды местных экономистов, таких как А. Абдулаева, которые подробно описывают ход реформ, и Международные отчеты Всемирного банка и Азиатского банка развития, дающие регулярную оценку экономической ситуации в стране [1]. Исследования М.М.Каримова, посвященные анализу эффективности иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Узбекистана, в частности в автомобилестроение и текстильную промышленность.[5]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленных задач было выбрано смешанное исследование, сочетающее качественные и количественные методы. Дизайн исследования можно охарактеризовать обзорно-

аналитическим. На первом этапе проводился сбор и систематизация количественных данных, на втором качественная интерпретация и сравнение. Период исследования охватывает 2019-2024 годы. Выбор данного временного отрезка обуславливается тем, что именно этот период отражает активные реформы в Узбекистане, включает в себя влияние пандемийного кризиса и последующее восстановление.

Методы анализа включали:

1. Сравнительный анализ: сопоставление показателей Узбекистана (объемом ПИИ на душу населения, доля инвестиций в ВВП) с аналогичными показателями Азербайджана, Казахстана, а также Польшей и Вьетнамом, которые заметно привлекают инвестиции.

2. Корреляционный анализ: для проверки гипотезы о наличии статистической значимой связи между объемом валовых капиталовложений и ростом реального ВВП Узбекистана.

3. Графическое отображение данных: построение таблиц и диаграмм для наглядной визуальной тенденции. Все графики и таблицы были созданы в редакторе MS Excel на основе собранных данных.

Для оценки эффективности механизмов финансирования были отобраны две развивающиеся страны, Вьетнам и Польша, демонстрирующие активное применение данного подхода и обладающие сопоставимыми социально-экономическими условиями. Анализ включает изучение динамики инвестиционных объемов и доли частного капитала в период с 2019–2024 годы, а также сравнение ключевых операционных и финансовых показателей эффективности. Данные, использованные в исследовании, получены из открытых источников, включая базу данных по частному участию в инфраструктуре Всемирного банка (World Bank PPI Database), отчеты международных финансовых институтов и национальные статистические публикации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

За последние пять лет Узбекистан демонстрирует умеренный рост по показателю прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Если в 2019 году чистый приток ПИИ составлял около 2,3 млрд [6], то по итогам 2024 года этот показатель возрос до 2,8 млрд долларов [7]. Особенно резкий скачок наблюдается в 2021 году, что связано с реализацией нескольких крупных проектов в областях энергетики и горнодобывающей промышленности, а также эффектом низкой базы в пост-пандемийный период (Табл. 1) [8].

Таблица 1. Темпы прироста ПИИ за 2019-2024 гг.

Год	Чистый приток ПИИ (млрд долл. США) [6]	Темп прироста к предыдущему году (%)
2019	2,3	-
2020	1,7	-26,1
2021	2,3	35,3
2022	2,7	17,4
2023	2,2	-18,5
2024	2,8	27,3

Анализ данных показывает нестабильную динамику притока ПИИ в экономику Узбекистана. После значительного снижения в 2020 году, обусловленного влиянием пандемии COVID-19, наблюдается восстановительный рост в 2021-2022 годах. Однако в 2024 вновь зафиксировано снижение показателя, что может быть связано с завершением нескольких крупных инвестиционных проектов и глобальной экономической неопределенностью (Рис. 1).

Рисунок 1. Распределение ПИИ по секторам экономики в Узбекистане в 2024 году [9]

Отраслевая структура, которая отражена в графике 1, ПИИ демонстрирует сохранение значительной доли добывающей промышленности, однако наблюдается положительная тенденция роста инвестиций в обрабатывающий сектор, что соответствует целям диверсификации экономики, заявленным в стратегии развития Узбекистана. Ярким примером является строительство завода по производству автомобилей JAC в Хорезмской области, расширение мощностей газохимического комплекса «Шуртан», а также многочисленные проекты в текстильной отрасли с привлечением турецкого и южнокорейского капитала.

Для объективной оценки успехов Узбекистана полезно сравнить его ключевые показатели с соседними странами (Табл. 2):

Таблица 2. Сравнительные анализы инвестиционного климата и инфляции в 2024 году [10]

Страна	ПИИ (млрд \$)	Инфляция, % за (2024)
Узбекистан	2,8	9,8
Казахстан	6,2	8,6
Азербайджан	1,5	5,4
Польша	15,21	3,7
Вьетнам	25,35	3,6

Данные таблицы 2, наглядно иллюстрируют ключевые вызовы для Узбекистана на международной инвестиционной арене. Хотя по абсолютному притоку ПИИ (2,8 млрд.\$) страна опережает Азербайджан (1,5 млрд.\$), она существенно, более чем в два раза, отстает от Казахстана (6,2 млрд.\$) и в разы от эталонный, для развивающихся рынков, Польши (15,21 млрд.\$) и Вьетнама (25,35 млрд.\$). Этот разрыв становится еще более показательным если учитывать размер экономики и населения, что указывает на значительный нереализованный потенциал. Особенно тревожным является контраст по показателю инфляции.

Для проверки фундаментальной гипотезы о роли инвестиций в экономике был проведен корреляционный анализ. В качестве основы использовались данные за период 2015-2024 годов о ежегодных объемах валовых капиталовложений и соответствующих темпах роста реального ВВП. Расчет коэффициента корреляции Пирсона дал значение $r = 0,2378$. Это значение указывает на очень слабую положительную линейную связь между валовым объемом инвестиций и темпами экономического роста в рассматриваемый период. Такой результат является статистически значимым и позволяет

пересмотреть результат о том, что инвестиции выступают прямым и безусловным драйвером роста в условиях Узбекистана. Слабая корреляция позволяет предложить, что важна столько общая сумма капиталовложений, сколько их качество, структура и эффективность использования. Значительная часть инвестиций, может направляться в низкопродуктивные или долгостроящиеся проекты, которые не дают немедленного отклика в виде роста ВВП, либо их эффект размывается другими негативными факторами, такими как: высокая инфляция, институциональные барьеры и так далее.

Полученные результаты, включая неожиданно низкий коэффициент корреляции, формируют комплексную картину, которая требует переосмысления традиционных подходов к инвестиционной политике в Узбекистане.

Несомненным достижением реформ последних лет является восстановление роста притока ПИИ после пандемийного провала 2020 года (Таблица 1). Меры по улучшению инвестиционного климата дали ощутимый результат. Положительная тенденция к диверсификации, отраженная в Графике 1, где обрабатывающая промышленность демонстрирует значительную долю, тоже является хорошим сигналом.

Однако ключевой вывод исследования заключается в наличии разрыва между объемами инвестиций и их экономической отдачей, что указывает на потенциал для повышения эффективности инвестиционного процесса. Умеренная корреляция между капиталовложениями и ростом ВВП выступает важным аналитическим сигналом, отражающим необходимость смещения акцента с простого наращивания инвестиций на улучшение качества их распределения и реализации. В этом контексте накопление капитала в Узбекистане требует институционального и управленческого сопровождения для трансформации в устойчивый экономический рост.

Таким образом, приоритетной задачей становится не увеличение объемов инвестиций, а совершенствование инвестиционного процесса. Относительно высокая инфляция (9,8% в 2024 году), как показано в Таблице 1, усиливает значимость макроэкономической стабилизации; при ее последовательном снижении можно прогнозировать рост реальной доходности инвестиционных проектов и повышение точности инвестиционных расчетов.

Опыт Польши и Вьетнама становится еще более поучительным на фоне выявления слабой корреляции. Их успех объясняется не просто масштабным притоком ПИИ, а способность трансформировать инвестиции в устойчивый и эффективный рост.

- Польша обеспечила высокую отдачу от инвестиций за счет их встраивания в эффективные институты ЕС. Гарантии прав собственности, конкуренция и доступ к единому рынку создали среду, где каждый вложенный евро давал эффективную отдачу благодаря снижению транзакционных издержек и повышению производительности.

- Вьетнам сфокусировался на привлечение инвестиций в экспортно-ориентированные отрасли в рамках глобальных цепочек. Это заставило предприятия, созданные с участием ПИИ, сразу соответствовать международным стандартам эффективности и конкурентоспособности. Инвестиции здесь были изначально нацелены на производительный результат.

В экономике Узбекистана часть инвестиций, прежде всего внутренних, пока используется в условиях относительно высоких издержек и формирующейся конкурентной среды, что отражается в умеренной связи с ростом ВВП. Однако по мере совершенствования институтов, усиления конкуренции и повышения эффективности распределения капитала можно прогнозировать рост отдачи от инвестиций и их более заметный вклад в экономический рост.

Рекомендации должны быть смещены с модели «больше инвестиций» к модели «лучшие инвестиции».

Для органов государственного управления:

1. Провести аудит эффективности крупных государственных инвестиционных программ. Необходимо публично оценить экономическую и социальную отдачу от масштабных капиталовложений последних лет и на основе этого скорректировать подходы, отказываясь от неэффективных моделей.

2. Создать конкурентную среду как главный стимул к эффективности. Дeregуляция, улучшенная защита прав собственности малого и среднего бизнеса и деолигархизация экономики заставят всех инвесторов, включая государственные компании, использовать капитал более рационально.

3. Ускорить интеграция в глобальные рынки. Заключение соглашений о свободной торговле создаст для инвесторов в Узбекистане внешний, рыночный стимул повышать эффективность для конкуренции на международном уровне.

Для потенциальных инвесторов:

1. Тщательно оценивать не только объем, но и качество инвестиционного проекта. Ключевым становится не доступ к сырью или льготам, а детальный анализ издержек, логистики, производительности местной рабочей силы и возможностей интеграции в региональные цепочки добавленной стоимости.

2. Рассматривать партнерство с передовыми локальными частными компаниями как способ повышения эффективности. Это может дать доступ к лучшим практикам управления и пониманию рынка, компенсируя институциональные слабости.

3. Делать ставку на сектора с быстрым оборотом капитала и высоким мультипликационным эффектом. В условия, где общая эффективность инвестиций невысока, более безопасными и перспективными проектами могут быть проекты в цифровой экономике, логистике, переработке сельхоз продукции и нишевом промышленном экспорте.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведение исследования показало, что связь между инвестициями и экономическим ростом в Узбекистане является не столь прямой и однозначной, как это часто предполагается. Полученный низкий коэффициент корреляции Пирсона ($r=0,2378$) между валовыми капиталовложениями и ростом ВВП за период 2015-2024 годов свидетельствует о глубокой проблеме эффективности использования инвестиционных ресурсов.

Основной вывод работы заключается в том, что Узбекистан перешел от фазы дефицита инвестиций к фазе их низкой отдачи. Страна добилась успеха в привлечении капитала, в том числе иностранного, и начале диверсификации его структуры. Однако качество инвестиционной среды и сохраняющиеся макроэкономические риски препятствуют трансформации этих вложений в устойчивый рост производительности и ВВП. Таким образом, практическая задача на следующем этапе реформ смещается с количественного накопления капитала к качественному преобразованию инвестиционного процесса. Приоритетами должны стать не новые льготы, а укрепление институтов, обеспечение реальной конкуренции и интеграция в глобальную экономику, которые заставят каждую вложенную денежную единицу работать с максимальной отдачей.

Список использованной литературы:

1. Абдулаева, А.Х (2023). Стратегия экономического развития Узбекистана: от плана к результату. Ташкент: Издательство "Иктисодиёт"
2. Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70 (1), 65-94.
3. Economic growth, knowledge and human capital. Theories and models of endogenous growth by Paul Romer and Robert Lucas - Schilirò, Daniele
4. Забабурина Н. Ю. (2016) Тенденции прямых иностранных инвестиций в странах с переходной экономикой - <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-pryamyh-inostrannyh-investitsiy-v-stranah-s-perehodnoy-ekonomikoy/pdf>
5. М.М.Каримов - Эффективность инвестиций в развитии промышленности Узбекистана
6. CBU.uz- Годовой отчет 2024 – стр 45. Рисунок 1.4.4
7. Spot.uz - В 2024 году прямые иностранные инвестиции в Узбекистан выросли наполовину. - <https://www.spot.uz/ru/2025/01/31/cb-investments/>
8. Общие сведения по стране - <https://www.uzbekistan.org.ua/ru/economy.html#>
9. Инвестиции в основной капитал в Узбекистане- <https://invexi.org/ru/press/investment-in-fixed-capital-in-uzbekistan/>
10. Уровень инфляции и ПИИ в разных странах -<https://ru.theglobaleconomy.com/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

8-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>